

ONA TILI FANINI O‘TGANISHDA ILMIIY AMALIIY YONDASHUVLAR

Xudoyqulova Matluba Jumaqulovna

Navoiy viloyati Zarafshon tumani 2-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada fanining turli jihatlarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishning tobora ortib borayotganligi va ona tilini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ilmiy jarayonlar haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: paradigmatika, grammatika, semantik, morfemika.

O‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgandan keyin o‘z ona tilimizni ilmiy jihatdan o‘rganishga qiziqish ancha ortdi. O‘zbek tilshunosligida olib borilayotgan izlanishlarning barchasi tilimizning imkoniyatlari naqadar keng ekanligidan dalolat beradi. Paradigmatika aslida yangi yo‘nalish emas. Uning tarixiy ildizlari juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Paradigmatika atamasi aslida falsafiy termin hisoblanib, Yevropa falsafasida keng qo‘llanilgan. Sharqda Islom dunyosida paradigmaticani “tasvir” atamasi bilan yonma-yon qo‘llash mumkin. Keyinchalik tilshunoslik falsafa tarkibidan ajralib chiqqach bu atama ham falsafada, ham tilshunoslikda ishlatila boshlangan. Paradigmatik ma’no bog‘lovchilar orqali ifodalanishi mumkin. Ularning barchasi morfologiya bilan aloqador. Hozirgi kunga qadar maydon nazariyasi leksik va sintaktik sathlarga nisbatan qo‘llangan bolib, yordamchi so‘zlar, xususan, ergashtiruvchi bog‘lovchilar bu jihatdan o‘rganilmagan. Bog‘lovchilarning semantik-funksional maydoni, ular o‘rtasidagi paradigmatic, funksional va strukturonomik munosabatlarni oydinlashtirishi zarur.

O‘zbek tilida yordamchi so‘zlardan faqat ko‘makchilar chuqurroq o‘rganilgan, uning boshqa yordamchi so‘zlarda farqi, semantik-grammatik xususiyatlari aniq bo‘lganligi uchun bir so‘zning o‘zi ham ko‘makchi, ham bog‘lovchi funksiyalarini bajarib kelganda ham, ularning qaysi sintaktik qurshovda bog‘lovchi, qaysi pozitsiyada ko‘makchi ekanligini osonlikcha farqlash mumkin. Chunki ko‘makchilar

har doim ot yoki otlangan soʻzlardan keyin keladi va oʻzidan oldin kelgan soʻz bilan birgalikda bir soʻroqqa jayob boʻladi. Bogʻloychi va yuklamalar esa bunday xususiyatga ega emas. Ergashtiruvchi bogʻlovchilarning matn ichidagi vazifasi ham alohida oʻrganilishi zarur boʻlgan masalalardan hisoblanadi. Chunki ergashtiruvchi bogʻlovchilar tobe munosabatga olib keladi. Matn ichidagi qismlar ham tobe munosabatga boʻlib, bu vaziyatda ergashtiruvchi bogʻlovchilarning oʻrni va vazifasiga aniqlik kiritish zaruriyatga aylanadi.

Ergashtiruvchi bogʻlovchi vositalarning paradigmatic (uyadoshlik) munosabatiga koʻra turlarni aniqlash uchun morfemika sathiga xos birliklarning oʻzaro munosabati, bir-birini taqozo etuvchi, shartlangan aloqalar fonida olinishi zarur. Til birligini mohiyatini uning oʻzida emas, balki mazkur til birligi bilan boshqa til birliklari oʻrtasida amalga oshadigan munosabatlar va aloqalar tizimidan izlash lozimdir. Gipotaksis butunliklarning qismlari orasidagi aloqaning turli-tumanligi, ularning struktura va semantik xususiyatlari ularning nazariy asosini belgilashni talab etadi. Ergashtiruvchi bogʻlovchi vosita ikki sodda gapni ham grammatik, ham semantik jihatdan bogʻlashi natijasida yangi mazmunga, yangi sifatga ega boʻlgan sintaktik butunlikni yuzaga keltiradi. Bu butunlikning qismlari ajratilganda esa, ana shu yangi sifat yoʻqoladi.

Ergashtiruvchi vositalar semantik jihatdan bir paradigmada turlicha munosabatlar asosida yaxlit butunlikni, sistemani tashkil qiladi. Lekin nutqiy jarayonda xususiy maʼnolari bilan darajalanadi. Oʻzlari ifodalagan xususiy maʼnolari ishtirok etayotgan gapning mazmuniy tuzilishini oʻzgartiradi. Shuning uchun bogʻlovchilarning munosabatdorlik asosida oʻrganish maqsadga muvofiqdir. Bunday oʻrganish bogʻlovchilarning oʻrganishdagi baʼzi chalkashliklarga chek qoʻyadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Erkaboyeva N. Oʻzbek tilidan maʼruzalar toʻplami. Toshkent: 2016. – B. 102.
2. Jumaniyozova M., Ishmuhammedov R. Taʼlimda pedagogik texnologiyalardan foydalanish. –Toshkent: Isteʼdod, 2012. – B. 64.